

Rosell Meseguer

Guía de mano (petrográfica)

El Museo Vostell Malpartida ubicado en Los Barruecos fue un antiguo lavadero de lanas. El lavadero toma como referencia el uso de la roca y la piedra autóctona del lugar: canteras de granito porfídico usadas para la construcción del mismo. El museo se ubica **SOBRE** la cantera, se reconocen zonas naturales frente a rocas “cortadas” y “partidas” para el uso arquitectónico como una metáfora de la naturaleza artificial, extracción de la piedra y desubicación de la misma.

Este proyecto es una investigación a partir del análisis petrográfico de la zona, donde se unifican aspectos petrográficos y texturales de la roca, que permiten correlacionar muestras entre cantera¹ y edificio; es decir que el lavadero y por lo tanto el museo, así como otras construcciones de la provincia de Cáceres fueron construidos con roca de la zona.

¹ Desde 2018 la artista ha colaborado con el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) para la obtención de los materiales relativos a las canteras cacereñas de la zona. Actualmente las canteras no son consideradas “patrimonio” en su sentido más estricto por lo que el IGME está realizando un trabajo específico para entender la importancia de las mismas y llegar a acuerdos entre necesidad industrial (extracción de piedra con usos industriales o cotidianos) y protección de canteras esenciales para poder reconstruir o restaurar edificios con la misma piedra de origen.

Artista visual y doctora en Bellas Artes por la U. Complutense de Madrid, donde actualmente es docente en máster y grado. Su trabajo se desarrolla en distintos medios como fotografía, instalación, archivo, publicaciones, dibujos, pintura y video, siempre vinculado a la investigación de los procesos históricos y las consecuencias sociopolíticas y económicas. Analiza la construcción de la historia y la creación de metodologías de documentación.

Fascinada por la guerra fría y la propaganda desarrolló el proyecto *OVNI Archive*, un archivo atípico formado por diversas instalaciones y series fotográficas, expuesto en Matadero Madrid en 2010-2011 y en Galerie im Taxispalais, Innsbruck, MAC de Santiago de Chile, Museo Carrillo Gil, Ciudad de México y Art Center South Florida de Miami hasta 2016. Ha presentado su obra en importantes museos y forma parte de distintas colecciones.

MUSEO DE CÁCERES

Luz polarizada no analiza

4 piezas de 17 x 22 c/u
2018-2019

Mesa de luz

5 portas de 15 x 20 c/u
2018-2019

////////////////////

MUSEO VOSTELL

Portas

82 portas de 15 x 20 c/u
2018-2019

Testigos y pruebas

Instalación de piedras de Malpartida de Cáceres y Trujillo
2018-2019

Láminas delgadas

Pintura y emulsiones fotosensibles sobre papel
2018-2019